

Errata

Marques, O.A.V. et al. (2025). O tripé do Instituto Butantan para evitar a extinção da jararacilha. *Herpetologia Brasileira*, 14 (2) doi: 10.5281/zenodo.17361040.

Identificou-se uma imprecisão conceitual no trecho reproduzido de Salles-Oliveira et al. (2020) no artigo acima. A seguir, apresentam-se o trecho publicado e a redação correta.

Trecho publicado:

“O primeiro estudo, realizado com 79 indivíduos (49 *ex situ* e 30 *in situ*), indicou 49 % de similaridade genética entre a população de cativeiro e selvagem (Salles-Oliveira et al., 2020). Esse resultado preliminar reforça a necessidade de monitoramento da população do viveiro, já que programas de reintrodução geralmente recomendam a manutenção de pelo menos 90 % da diversidade genética entre as populações *ex situ* e *in situ* (Frankham et al., 2017).”

Trecho correto:

“O primeiro estudo, realizado com 79 indivíduos (49 *ex situ* e 30 *in situ*), indicou que a população mantida em cativeiro apresenta redução de aproximadamente 50 % na diversidade genética em relação à população selvagem (Salles-Oliveira et al., 2020). Esse resultado preliminar reforça a necessidade de monitoramento da população do viveiro, já que programas de reintrodução geralmente recomendam a manutenção de pelo menos 90 % da diversidade genética original nas populações *ex situ* (Frankham et al., 2017).”

Justificativa:

O uso da expressão “**similaridade genética**” no texto original não é adequado, pois o dado citado refere-se à **redução da diversidade genética** na população mantida em cativeiro, em comparação à população selvagem. A correção assegura precisão conceitual na descrição das atividades de conservação.

Correção tipográfica adicional:

No início do texto, onde se lê “**A serpernte**”, o correto é “**A serpente**”.

DOI: [10.5281/zenodo.17638281](https://doi.org/10.5281/zenodo.17638281)